

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МИКРОСОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (СД) 1 ТИПА

Научный руководитель: Dsc., доцент **Гулжамол Рустамовна Одилова**
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

Кафедра «Офтальмологии»

Сафия Бахтиёровна Икромова

Магистрант 3-курса

Актуальность. Сахарный диабет (СД) – одно из самых распространенных хронических заболеваний в мире, признанное важнейшей медико-социальной проблемой современности. По данным Международной федерации диабета (IDF), в 2019 г. число людей, страдающих СД увеличилось до 463 млн, в то время как в 1980 г. таких пациентов насчитывалось не более 108 млн. По прогнозам той же IDF, к 2045 г. число пациентов с СД может возрасти до 630 млн. Предполагается, что среди причин смертности во всем мире СД выйдет на 7-е место.

Часто при диабете именно глазные проявления в первую очередь приводят к инвалидизации больных.

Цель: оценить распространенность микрососудистых осложнений у больных сахарным диабетом (СД) 1 типа, при колебание углеводного обмена

Материалы и методы: Обследовано всего 54 пациента.

Из них больных СД 1 типа – 42 (15 мужчины и 27 женщины), возраст - 35,0[21,0 – 67,0] лет, длительность СД 1 типа - 19,0 [4,0 – 41,0] лет. Всем пациентам выполнены: оценка состояния глазного дна методом стандартной офтальмоскопии после расширения зрачка и анализ на гликированный гемоглобин.

Результаты: большинство больных не имели удовлетворительного

гликемического контроля по уровню HbA1c. HbA1c < 7,0% был у 7 (16,7%), от 7,0 до 7,9% - у 7 (20%), от 8,0 до 8,9% - у 9 (21,4%), $\geq 9,0\%$ - у 19 (45,2%) больных. Таким образом, пациентов с HbA1c $\geq 8,0\%$ – 28 (69,1%).

Скрининг показал, что у 14 (26%) больных отсутствуют микрососудистые осложнения СД 1 типа. ДР выявлена у 28 (66,7%) больных, из них у 8 (19,0%) - непролиферативная, 9 (21,4%) - препролиферативная, 11 (26,2%) – пролиферативная стадии.

Выводы: активный скрининг у пациентов с СД 1 типа, показал что большинство обследованных не достигают целевого уровня HbA1c, 67% имеют различные микрососудистые осложнения.